

Milano, 26/02/2024

**Richiesta al Comitato Etico Lombardia 5- Humanitas
di approvazione dello studio:**

**EFFICACIA DI UN PROGRAMMA RIABILITATIVO E DI PREVENZIONE
SECONDARIA DOMICILIARE CON TELEMEDICINA (E-HEALTH) E RUOLO DEI
BIOMARKERS NELLA STRATIFICAZIONE PROGNOSTICA IN PAZIENTI I
ANZIANI CON SCOMPENSO CARDIACO ACUTO E/O SINDROME CORONARICA
ACUTA” STUDIO DELPHIC**

Proponente:

Dr. Roberto Franco Enrico Pedretti
UO CARDIOLOGIA
IRCCS MultiMedica

CENTRI partecipanti

IRCCS MultiMedica – Dr. RFE Pedretti

ICS Maugeri (Bari-Ba): Dr. Andrea Passantino - Unità di Cardiologia riabilitativa

Il progetto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), codice progetto: PNRR-MAD-2022-12376723

PARTNER progetto PNRR:

MultiMedica (Sesto San Giovanni-MI)- UO Cardiologia

Dr Roberto Pedretti (MD)– Dr. Gaia Cattadori (MD)-

Dr. Simona Sarzi Braga (MD)

Unità di Ricerca – Dr. Francesco Prattichizzo (Biol)

ICS Maugeri (Bari) – UO Cardiologia

Dr Andrea Passantino (MD) – Dr.Rosa Carbonara (MD)

INRCA (Ancona) - Clinica di Medicina di Laboratorio e di Precisione

Dr. Fabiola Olivieri (Biol) – Dr Liana Spazzafumo (Biostat)

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa all'emendamento n.1 allo studio "Efficacia di un programma riabilitativo e di prevenzione secondaria domiciliare con telemedicina (E-Health) e ruolo dei biomarkers nella stratificazione prognostica in pazienti anziani con scompenso cardiaco acuto e/o sindrome coronarica acuta" **Studio DELPHIC**

Uno studio clinico randomizzato multicentrico prospettico che confronta l'efficacia della teleriabilitazione domiciliare verso la terapia standard in pazienti con più di 75 anni, dopo un ricovero per sindrome coronarica acuta (infarto del miocardio) e/o scompenso cardiaco acuto.

La fragilità è una condizione di scarsa resilienza a fattori esterni, che può interessare i soggetti anziani. Essa è associata ad una cattiva qualità di vita, a perdita di autonomia e ridotta sopravvivenza.

Esiste insufficiente evidenza scientifica che gli indici di fragilità possono essere migliorati, per cui sono necessari nuovi studi su interventi potenzialmente efficaci nell'invertire e migliorare gli indici di fragilità

Modelli di riabilitazione cardiologica a distanza mediante sistemi di telemedicina, in pazienti anziani, hanno dimostrato di poter migliorare gli indici di fragilità

Il progetto prevede il coinvolgimento di 450 pazienti randomizzati 1:1 in due gruppi paralleli in aperto. Un gruppo seguirà il trattamento standard post evento, mentre l'altro sarà assegnato ad un Intervento riabilitativo a distanza, eseguito mediante video chiamate programmate al paziente da parte di fisioterapista ed infermiere (almeno 3 volte a settimana per 45-60 minuti) focalizzate su: educazione, sessioni di esercizio fisico, aderenza ad un corretto stile di vita, verifica aderenza alla terapia medica.

A tutti i soggetti partecipanti sarà chiesto di sottoporsi ad un prelievo ematico per la raccolta di di sangue periferico, che verrà utilizzato per lo studio di marcatori di infiammazione in grado di predire la fragilità, la sua progressione e la sua risposta ad interventi riabilitativi.

Lo studio avrà la durata di circa 24 mesi. Successivamente è prevista l'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Lo studio non è ancora stato avviato per motivi legati all'individuazione di una piattaforma adeguata di telemedicina.

L'emendamento si rende necessario al fine di apportare minime modifiche e variazioni finalizzate a specificare con maggior dettaglio alcune procedure e fasi operative.

L'emendamento di tipo non sostanziale si rende necessario al fine di comunicare la compagnia assicurativa individuata a copertura dei soggetti inclusi nello studio,

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Il Promotore dello studio è IRCCS MultiMedica, complessivamente sono coinvolti due centri ospedalieri, MultiMedica – Dr. Pedretti, e ICS Maugeri (Bari) – Dr Passantino. L'INRCA di Ancona

agirà invece come laboratorio di ricerca per analisi sui biomarker, in collaborazione con MultiMedica (dr Prattichizzo).

Il progetto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), codice progetto: PNRR-MAD-2022-12376723. I partner di progetto sono di seguito specificati:

MultiMedica (Sesto San Giovanni-MI) - UO Cardiologia

Dr Roberto Pedretti (MD) – Dr. Gaia Cattadori (MD)-

Dr. Simona Sarzi Braga (MD)

Unità di Ricerca – Dr. Francesco Prattichizzo (Biol)

ICS Maugeri (Bari) – UO Cardiologia

Dr Andrea Passantino (MD) – Dr. Rosa Carbonara (MD)

INRCA (Ancona) - Clinica di Medicina di Laboratorio e di Precisione

Dr. Fabiola Olivieri (Biol) – Dr Liana Spazzafumo (Biostat)

Il sottoscritto, Dr Pedretti

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esonero dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il proponente

Dr. RFE Pedretti

Allegati:

- *Protocollo PNRR Studio DELPHIC V 3.0 24 october 2023 _CLEAN e TC*
- *Sinossi PNRR Delphic v 2.0 del 24.102023 _clean e TC*
- *Modulo informazioni per il paziente e consenso informato _DELPHIC study_V 2 24.10.2023_ CLEAN eTC*
- *CV Dr. Pedretti – PI IRCCS MultiMedica*
- *Verbale di approvazione CE IRCCS MultiMedica*
 - *SCHEDA OFFERTA Polizza AON - STUDIO DELPHIC - AGG. 06.02.24 e Condizioni Loyd's CT - Italy (no reg. - 3y disc.)_Loyd's Company with clauses*